

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВДА ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШ АСОСЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ ФИКР ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Раджапова Лола Нуриддиновна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси мустақил изланувчиси

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523451>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

терговчи, суриштирувчи,
прокурор, гумон қилинувчи,
айибданувчи, жиноят ишини
тугатиш, жиноят ишини
қўзғатиш, реабилитация
далили, исбот қилиш.

ABSTRACT

Ушбу мақолада дастлабки тергов давомида жиноят ишини тугатиш асослари ва процессуал тартиби уни қўллаш учун нималари инобатга олиниши суриштирувчи терговчи томонидан жиноят ишини тугатиш учун нимлар исботлаш кераклиги ҳамда ҳуқуқшуносларнинг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда таҳлил қилинган.

Инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиниши ни таъминлаш фуқаролик жамияти қўриш йўлини танлашган ҳар қандай давлатнинг ажралмас белгисидир. Унинг амалга оширилиши шахснинг ҳуқуқ тартибот ва жиноятчиликка қарши кураш соҳасида давлат ва унинг органлари билан вужудга келадиган муносабатларни инсоннинг ҳаёти учун жуда муҳим бўлган соҳаларига аралашувлардан сақланишни таъминлашга қаратилган. Бундан ташқари давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари зиммасига уларнинг ўзидаги мавжуд восита ва усуллар орқали инсон ва фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш вазифасини юклайди.

Бу эса ўз навбатида давлатнинг жиноятга оид сиёсатининг йўналиши сифат жиҳатидан қўриқлаш зарурлиги, унинг ҳаёти, соғлиғи шаъни ва кадр-қимматини эса муҳим ижтимоий бойлик сифатида эътироф этилмоқда. Жиноят қонунининг инсонни инсондан ва инсонни давлатдан ҳимоя қилишда ифодаланган ижтимоий инсонпарварлик вазифаси шунда намоён бўлади. Ушбу ҳолатлар давлатнинг жиноятчиликка қарши кураш сиёсатининг сифат даражасида узайтирилишини англатади.

Жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг вазифалари жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жиноий жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорни фош этиш, шунингдек қонуннинг тўғри тадбиқ этилишини таъминлашдан иборат. Жиноят ишини юритишнинг жиноят процессуал қонун ҳужжатларида белгиланган тартиби қонунийликни мустахкамлаш, жиноятларнинг

олдини олиш, шахс, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилиши лозим.

Дастлабки терговни тамомлаш масаласи тергов органлари томонидан ишни якунига утказиш билан боғлиқ барча ҳолатлар аниқлангандан кейингина хал этиладиган масалалар сирасига киради. ЖПКнинг 372-моддасига мувофиқ, Дастлабки тергов жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор чиқариш, айблов хулосаси тузиш, ишни тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш ёки тарафларнинг ярашуви учун судга юбориш тўғрисида қарор чиқариш ёхуд амнистия актига асосан жиноят ишини тугатиш ҳақида судга илтимоснома киритиш тўғрисида тақдимнома тайёрлаш билан тамомланади.

Жиноят ишини тугатиш институти ишни якунловчи жараён ҳисобланади. Ушбу жараёнда иш юзасидан йиғилган далилларни ҳар томонлама таҳлил қилишга, баҳолашга, шунингдек жиноят ишини юритиш ваколатига эга бўлган мансабдор шахснинг ишини тугатиш асослари бор ёки йўқлиги тўғрисида асосланган хулосага келишига имконият яратади.

«Жиноят ишини тугатиш» тушунчаси қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топмаганлиги боис, юридик адабиётда бу борада турли хил фикрлар мавжуд. Жумладан,

Д.Камалходжаевнинг таъкидлашича, жиноят ишини тугатиш дастлабки терговни тамомлашнинг бошқа турларидан жиноят иши моҳиятининг тўлиқ ҳал этилиши ва якуний аҳамият касб этиши билан фарқ қилади¹. А.Б.Қулаҳметов жиноят ишини тугатиш деганда, тегишли ваколатларга эга органларнинг иш юзасидан далилларни тўплаш, тадқиқ этиш, баҳолаш ва у билан боғлиқ бошқа барча ваколатларининг тугатилишига олиб келишини тушуниш лозимлигини қайд этади².

Билдирилган мазкур фикрларда жиноят ишини тугатишнинг умумий мазмуни акс эттирилган бўлса-да, унинг қўллаш асослари ва шартларини ўз ичига қамраб олмаган. Яъни, мазкур институт ким томонидан ва қандай ҳолатларда қўлланилиши мумкинлиги ёритилмаган.

У.А.Тухташевнинг назарида қилмишда жиноят-процессуал муносабатлар мавжуд бўлишини инкор қиладиган юридик фактларнинг мавжудлиги жиноят ишини тугатишни

тақозо этади³. В.И.Радченко бошчилигидаги бир гуруҳ олимларнинг фикрича эса, жиноятишини тугатиш деганда мазкур иш бўйича келгусида жиноят-процессуал ҳаракатлар олиб борилишини истисно этадиган ҳолатлар аниқланганлиги сабабли,

¹Қаранг: Камалходжаев Д. Конституционные гарантии прекращения уголовных дел // Конституция ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб муаммолари: Республика илмий-назарий конференцияси материаллари (2002 йил 14 ноябрь). – Т., 2003. – Б.151–152.

²Қаранг: Қулаҳметов А. Б. Вояга етмаганлар иши билан шугулланувчи комиссияга материалларни кўриб чиқиш учун бериб, жиноят ишини тугатиш. – Т., 2002. – Б.14.

³Уголовный процесс: Общая часть. Учебное пособие в 2-х частях. Часть II / Автор-составитель У. А. Тухташева. – Т., 2007. – С.281.

терговни ишни тугатиш йўли билан тамомланиши тушунилади⁴. Билдирилган фикрларга қисман қўшилиш мумкин.

Чунки, айрим ҳолатларда ҳақиқатдан ҳам жиноят-процессуал муносабатлар мавжуд бўлишини инкор қиладиган юридик фактларнинг мавжудлиги жиноят ишини тугатилишига олиб келади. Лекин амалдаги ЖПКда қайд этилган айрим асослар, жумладан ярашув, хусусий айблов, шунингдек шахснинг розилиги билан тугатиладиган ишни тугатиш асосларини қўллашда учун жиноят-процессуал муносабатлар мавжуд бўлишини инкор қиладиган юридик фактлар мавжуд, дея олмаймиз. Сабаби, мазкур ҳолатда жиноят иши тугатилиши ҳам, умумий тартибда давом эттирилиши ҳам мумкин.

Жиноят ишини тугатиш масалси терговчи томонидан ишга тааллуқли бўлган барча ҳолатлар тўғрисида ишонарли маълумотлар тўпланиб, аниқланган фактлар ўз исботини топганидан сўнг ҳал этиладиган масалалар сирасига киради. Масалан жиноят ишини қўзғатиш жиноят ишини тугатишдан тубдан фарқ қиладди. Уларнинг фарқи шундаки, ишни қўзғатиш масаласини ҳал қилишда иергов органларида ишнинг ҳолатига ойдинлик киритиладиган тўлтқ маълумотлар ҳар доим ҳам бўлавермайди, тугатишда эса аксинча, терговчида мажуд ҳолатни ёритадиган етарли ва ишончли далиллар бўлиши шарт.

Юқорида келтирилганларга хулоса қиладиган бўлсак, жиноят ишини тугатиш дастлабки терговни яқунловчи босқич бўлиб, тегишли ваколатга эга бўлган мансабдор шахснинг иш бўйича тўпланган далилларни таҳлил қилиш орқали ушбу асосни қўллаш барча ҳолатлар уз исботини топганлигига ишонч ҳосил қилиб жиноят ишни тугатиш тўғрисида хулосага келишдир.

Жиноят ишини тугатиш жиноят ишини тамомлашнинг турларидан бири сифатида қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

– иш бўйича тўпланган далилларни таҳлил қилиш ва баҳолаш орқали қонунда ишни тугатиш билан боғлиқ бўлган тегишли асосни аниқлаб, келгусида

терговни давом эттириш мумкин эмаслиги тўғрисида асосланган ва ишончли хулоса чиқариш;

– жиноят иши материалларини талаб даражасида ҳужжатлаштириш ва тизимлаштириш (*бу одатда далилларни баҳолаш ва қайд этиш билан боғлиқ, чунки бу ҳаракатлар далиллар манбаларини тадқиқ этишда ёрдам беради*);

– жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор тайёрлаш;

– жиноят ишини тугатиш қарори билан боғлиқ барча масалаларни ҳал этиш, жумладан гумон қилинувчи (айбланувчи)га нисбатан қўлланилган эҳтиёт чорасини бекор қилиш, гумон қилинувчи (айбланувчи)дан олинган мулк ҳамда бошқа буюмларни қайтариб бериш ва бошқалар;

– гумон қилинувчи, айбланувчи ва ишнинг тугатилишидан манфаатдор бўлган барча шахсларга жиноят иши тугатилгани тўғрисидаги хабарни етказиш ва илтимосларига биноан уларни тугатилган иш материаллари билан таништириш,

⁴Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко. – 24-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. – С.101.

шунингдек, таништирув жараёнида келиб чиқиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ҳал этиш.

Жиноят ишини тугатишга бевосита ишни юритаётган терговчи ваколатлидир. Лекин жиноят ишини тугатиш масаласи ҳамма вақт ҳам фақат уларнинг хоҳиши ёки розилиги билан ҳал қилинмайди. Амалдаги жиноят-процессуал нормаларга мувофиқ, жиноят ишини тугатишнинг айрим асослари юзасидан бошқа шахслар (гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи)нинг розиликлари ёки қарши эмасликлари, баъзи ҳолатларда эса хоҳишлари (ташаббуслари) ҳам талаб этилади. Жумладан, Жиноят-процессуал кодекси 84-моддасининг биринчи қисми 1–3-бандларида жиноят ишини тугатиш учун айбланувчи ёки улар вафот этган бўлса, уларнинг яқин қариндошлари ишни давом эттиришни талаб қилмаган бўлиши кўрсатилган. Ушбу норманинг тўртинчи қисмига мувофиқ, томонларнинг ярашганлиги муносабати билан жиноят ишини тугатиш учун жабрланувчи Жиноят кодексининг 66¹-моддасида кўрсатилганидек, гумон қилинувчи (айбланувчи) билан ярашиш истагини билдириши керак.

Жиноят ишини тугатиш асослари моҳияти ва мазмуни жиҳатидан бир-биридан фарқ қилгани туфайли, улар юзасидан аниқланиши ва исботланиши лозим бўлган ҳолатлар ҳам турли кўринишларга эга бўлади⁵. Масалан, ЖПК 84-моддасининг бешинчи қисмида келтирилган «ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган шахс айбини бўйнига олиш тўғрисида арз қилган, чин кўнгилдан пушаймон бўлган, жиноятнинг очилишига фаол ёрдам берган ва келтирилган зарарни бартараф қилган бўлса» асоси билан жиноят ишини тугатиш учун жиноятнинг биринчи марта содир этилганлиги, етказилган зарарнинг бартараф қилинганлиги, шахснинг ўз қилмишидан чин кўнгилдан пушаймонлиги ва жиноятнинг фош этилишига фаол кўмаклашгани ҳамда бошқа шу каби ҳолатлар аниқланиши шарт.

Жиноят ишини тугатиш институти шахсларнинг ҳуқуқларини тиклаш ёки жиноят йўлига адашиб кириб қолган кишиларга ўзларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатларидан пушаймон бўлиб, тегишли жазодан озод бўлиш имконини бериши билан бирга, жамиятда келгусида жиноятчиликнинг олдини олишда *ижтимоий-сиёсий, процессуал-ҳуқуқий, жиноят-ҳуқуқий ва тарбиявий* жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

Жиноят ишини тугатишнинг *ижтимоий-сиёсий* аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги қарор (ажрим) давлат томонидан олиб борилаётган ислохотнинг инсонпарварлиги, демократик принципларга мослиги, шунингдек, суд ва тергов органларининг жиноятчиликка қарши кураш борасида олиб бораётган фаолиятини ўзида мужассам этади;
- жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги қарор ёки ажримни фақат махсус ваколатга эга мансабдор шахс (терговчи) чиқаради.

Жиноят ишини тугатишнинг *процессуал-ҳуқуқий* аҳамияти қуйидагилардан иборат:

⁵Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. – 2002. – № 1–2. – Б.25–26

– айби бўлмаган шахсни ноқонуний равишда жиноий жавобгарликка тортиш ҳолларининг олди олиниши ва ҳақиқий айбдорларнинг фош этилиши;

– иш бўйича тўпланган барча далиллар таҳлил қилиниб, уларга якуний баҳо берилиши ва ана шу баҳо асосида тегишли хулоса чиқарилиши;

– гумон қилинувчи (айбланувчи)нинг ҳимояланишдек конституциявий ҳуқуқи амалга оширилиши, шунингдек, жиноят процессининг бошқа иштирокчилари (жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар) нинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари таъминланиши;

– ишнинг якунидан манфаатдор бўлган процесс иштирокчилари (гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи ва бошқалар) га қонунда белгиланган муддат давомида терговчининг жиноятишини тугатиш тўғрисида чиқарган қарори устидан прокуроргашикоят қилиш ҳуқуқини юзага келтирилиши;

– фуқаролар қонунга зид равишда жиноий жавобгарлик ва жазога тортилмасликлари учун процессуал кафолатлар яратилиши;

– тергов органлари ва прокурорнинг дастлабки терговнинг ҳартомонлама тўлиқ ва холисона олиб борилишини процессуал ва ташкилий назорат қилишнинг бир шакли ҳисобланиши.

Жиноят ишини тугатишнинг *жиноий-ҳуқуқий* аҳамияти шахсингсодир этган жиноятини квалификация қилиш ва уни жиноий жавобгарликдан озод қилиш каби масалаларни ҳал этишда мансабдоршахсининг жиноий-ҳуқуқий нормадан келиб чиқиши билан боғлиқ.

Жиноят ишини тугатишнинг тарбиявий аҳамияти қуйидагилардаўз аксини топади:

– гумон қилинувчи (айбланувчи) терговчининг жиноят ишини тугатиш ҳақидаги қарорига асос бўлган материаллар билан танишиб, тўпланган далиллар асосида хулосанинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиши;

– ЖПКнинг 83-моддасида кўрсатилган асослар билан жиноятишини тугатишда айбсиз деб топилган шахсга нисбатан қўлланиладиган реабилитация чоралари нафақат гумон қилинувчи (айбланувчи)га ва унинг оила аъзоларига,

балки ишнинг якунидан манфаатдор, шунингдек, ушбу хабардан воқиф бўлган ҳар бир фуқарога ижобий таъсир кўрсатиши ва ҳоказо.

Жиноят-процессуал ҳуқуқ назарияси жиноят ишини тугатиш “асослари” билан бир қаторда, жиноят ишиниш тугатиш “шартлари” ни ўрганишни ҳам тақозо этади. Эътиборли жиҳати мазкур тушунчалар ўзининг мазмуни ва аҳамияти жиҳатидан бир-бирига жуда яқин, лекин улар бир хил маънони англатмайди.

Бугунги кунга қадар на қонун нормаларида, на жиноят-процессуал назарияда уларнинг ўзига хос, бир-биридан ажратиб турувчи белгилари бўйича гона фикр мавжуд.

Назаримизда, амалдаги қонун нормасида тўғридан-тўғри ифодаланган ҳолатлар жиноят ишини тугатиш “асоси” ҳисобланади.

Масалан, 84-модданинг биринчи қисми 1-бандида қайд этилган “жавобгарликка тортиш муддати ўтган бўлса” асоси, жиноят ишини тугатиш учун “асос” бўлса, мазкур асосни қўллаш учун аниқланишилозим бўлган ҳолатлар, жиноят иши бўйича “шартлар” бўлиб хизматқилади. Яъни жавобгарликка тортиш муддати давомида бошқа

жиноятсодир этмаганлиги, содир этган жинояти тинчлик ва хавфсизликкақарши қаратилмаганлиги ва бошқалар.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, жиноят ишини тугатиш учун “асос” “шартлар” га нисбатан муҳим ёки аксинча, бўлиши мумкин эмас. Ушбу ҳолатда бирламчи, иккиламчи қондасини қўллаш нотўғри. Зеро, ҳар бир ишни тугатиш асосини қўллаш бўйича ҳам асос, ҳам шартларнинг тўлиқ аниқланмаганлиги бу борада қабул қилинадиган қарорларнинг ноқонуний ва асоссиз бўлишига олиб келади.

Фикримизча, амалдаги жиноят ва жиноят-процессуал қонун нормаларида қонуншунос ҳар бир ишни тугатиш асосини қўллаш асослари ва шартларини тўлиқ белгилаши лозим. Чунки, ЖК ва ЖПКда ишни тугатиш асосларини қўллаш шартларининг белгиланиши уларни қўлловчи органлар учун қатор қулайликлар келтириб чиқаради.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалар жиноят ишини тугатиш шартларини қуйидаги мазмунда таърифлаш имконини беради: *“Жиноят ишини тугатиш шартлари деганда, жиноят ишини тугатилишини тақозо этадиган, тегишли ишни тугатиш асосини қўллаш учун аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар, фактлар ва вазиятларни тушуниш лозим”*.

Жиноят ишининг тугатилишини тақозо этадиган, яъни аниқланган ҳолатлар, фактлар ва вазиятларнинг қонунда белгиланган тартибда исботланганлиги жиноят ишини тугатиш учун “асос” бўлиб хизмат қилади. Албатта, бу масала қанчалик мураккаб ва мунозарали бўлмасин, бизнингча, жиноят ишини тугатиш асосларини тўғри таснифлаш учун тергов ва суд амалиётида, шунингдек, жиноят-процессуал муносабатларда муҳим бўлган белгилардан фойдаланиш лозим.

Назаримизда, жиноят ишини тугатиш асосларини реабилитация қилинадиган ва реабилитация қилинмайдиган асосларга ажратиш илмий ва амалий жиҳатдан бошқача таснифларга қараганда муҳим аҳамиятга эга. Зеро, ишни тугатиш асосларининг бу тарихи таснифланиши ишни юритаётган мансабдор шахс ва жиноят процессининг ҳар бир иштирокчиси учун қатор қулайликлар келтириб чиқаради. Жумладан, асослардан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатларни фарқлашни енгиллаштиради ва ишни тугатиш асосларини танлашда йўл қўйилиши мумкин бўлган хатоларнинг камайишига хизмат қилиб, айбсизлигини исботлаш истагида бўлган шахсларга имкониятлар яратади.

Шу ўринда, табиий бир савол туғилади: ишни тугатиш асосларини реабилитация қилинадиган ва қилинмайдиган гуруҳларга бўлмоқчи эканмиз,

уларни бир-биридан ажратиб, ўзига хос томонларини кўрсатиб турадиган муҳим белги нимадан иборат бўлиши керак?

Юридик адабиётда жиноят ишини тугатиш асосларини реабилитация қилинадиган ва қилинмайдиган асосларга бўлишда муҳим белги ҳисобланувчи алоҳида ҳолатлар мажмуаси юзасидан бугунги кунга қадар умумий фикрга келинмаган. В.В. Вандишев ва П.П. Пидюковнинг фикрича, агар жиноят иши реабилитация қилинадиган асослардан бири билан тугатилса, шахс айбсиз

ҳисобланади. Қолган ҳолатларда, яъни иш реабилитация қилинмайдиган асослар билан тугатилганида шахс содир этилган жиноят бўйича расман айбдор, деб топилади⁶.

Ҳар бир шахснинг содир этилган жиноятдаги ҳаракатларига баҳо бериш орқали ишни тугатиш асосларининг реабилитация қилинадиган ва қилинмайдиган гуруҳларга бўлиниши, бизнингча, қуйидаги кўринишга эга бўлиши лозим:

Реабилитация учун асослар — қўзғатилган иш бўйича жинойий ҳодиса юз бермаганлиги; гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг қилмишида жиноят таркибининг йўқлиги; гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг содир этилган жиноятга дахли йўқлиги.

Реабилитация қилинмайдиган асосларга жиноят ишини тугатишнинг қолган барча асослари киритилиши керак. Бу гуруҳни ташкил этадиган асосларнинг ўзига хос томони шундаки, уларнинг барчаси жиноят айнан ишга жалб қилинган шахс томонидан содир этилгани ва унинг ҳаракатларида жиноят таркиби мавжудлиги билан ажралиб туради.

⁶Қаранг: Вандышев В. В., Смирнов А. В. Основы уголовного судопроизводства - ства. – СПб., 1996. – С.57; Пидюков П. П. Отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1990. – С.15.